

К.В. МОЛЧАНОВ

**Эволюция теоретических представлений
о социально-экономическом развитии России
как рефлексивная основа методов компьютерного модели-
рования роста экономики страны***

Аннотация. В статье представлен ряд актуальных вопросов эволюции и методологии исследований социально-экономического развития России, изученных в авторской современной политической экономии, поскольку эти вопросы не могут быть должным образом проанализированы в экономической науке. Рассматриваемые вопросы включают ряд тем и положений, касающихся состояния познания и применения новых знаний в области современной экономической теории, включая определение нового принципа познания. Результаты этого исследования могут быть использованы для формирования новых теоретических позиций в области экономической теории и для ее качественно нового развития на основе диалектики.

Ключевые слова: экономическая наука, социально-экономические исследования, общество, диалектика.

Abstract. The article presents a number of topical issues of evolution and methodology of research on socio-economic development, studied in the author's Modern Political Economy, since these issues cannot be properly analyzed in economic science. The issues under consideration include a number of topics and provisions related to the state of cognition and the application of new knowledge in the field of modern economic theory, including the definition of a new principle of cognition. The results of this study can be used to form new theoretical positions in the field of economic theory and for its qualitatively new development on the basis of dialectics.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Молчанов К.В. Эволюция теоретических представлений о социально-экономическом развитии России как рефлексивная основа методов компьютерного моделирования роста экономики страны // Философия хозяйства. 2023. № 4. С. 107—121. DOI:

Keywords: economic science, socio-economic research, society, dialectics.

УДК 008
ББК 87.6

Вопросы осмысления социально-экономического развития требуют всестороннего и тщательного рассмотрения, учета многих факторов. Обычно обсуждаются злободневные темы, фактическое положение вещей, желаемые цели, возникающие в связи с их достижением задачи, методы их решения и т. п. Но без ретроспективы сложившейся ситуации понять ее причины, истоки и существо, а также возможные пути решения задач вряд ли возможно. Формально о *чем-то историческом* обычно говорится, и даже некоторые факты из истории изучаемой социально-экономической ситуации включаются в объемы рассуждений специалистов и научных исследований. Однако история изучаемой ситуации не является для них их единственной составляющей, органичной им, их содержанию, — составляющей их *единства*¹, а является лишь *отдельным элементом* предмета социально-экономических исследований, причем зачастую просто источником отдельных субъективных мнений. Причины такого положения дел много. Одной из них является то, что в науках (в отличие от диалектики) история как феномен не учитывается в единстве аспектов содержания исследований и логики их проведения, а принимается во внешнем к ним порядке, причем с описательных или в лучшем случае с аналитических позиций. Это

¹ Как мы уже отмечали в ряде работ, категория «единство» в науках корректно не определена. Обычно говорится о некой взаимосвязи определенных предметов, процессов, которая образует целостную систему взаимодействия, внутренне устойчивую в изменениях и в то же время включающуюся в более широкую систему, в конечном счете в составе бесконечного во времени и пространстве мира. При этом такого рода «определения» не только обобщены, но и даются через некорректно определенные термины (например, такие, как «целое») или даже через неопределенные термины (например, такие, как «бесконечность»). А в Новой философской энциклопедии ее авторы вообще ограничились указанием только на то, что эта категория является одним из фундаментальных понятий философии и математики [4] и дальше привели большой набор определений — выбирай, какое хочешь, а вот какое верное, так и остается неизвестным.

обусловлено рядом негативов научного познания (см., напр.: [6]), прежде всего, применением в нем традиционной логики (содержание которой Гегель в свое время даже удостоил *презрения* [1, 30], в силу которых в науках неизбежны односторонность, формальность и субъективность анализа ситуации и его внешний характер по отношению к предмету исследований.

Но имеется проверенный временем альтернативный принцип — диалектический, обозначенный и всесторонне рассмотренный Гегелем: *единство исторического и логического*. И именно он обуславливает, как будет показано ниже, новый, современный принцип социально-экономических исследований, который раскрывается через применение функционала единства исторического и логического, но в данном случае не к предмету, обусловленному объектом исследований, а к их проведению, по сути, к гносеологии исследований.

При этом если необходимость исследования истории вопроса и применение логики понятны, а методология соответствующих диалектических исследований известна из работ Платона и Гегеля, то вот обозначаемое в настоящей статье понимание *диалектики теоретических представлений о развитии ситуации как момента познания*, как *принципа*, является новым. Для его понимания необходимо на конкретном примере продемонстрировать диалектику (эволюцию) теоретических изысканий, что и сделано в статье; по ходу изложения будут акцентироваться некоторые смысловые и методологические положения обозначаемого принципа.

Исследование теоретических представлений в области политической экономики, касающихся современного социально-экономического развития России, и их динамики мы проводили на основе диалектики².

Чтобы более полно осознать вопросы исследуемой проблематики, необходимо обратить внимание на применяемое нами диалектическое положение, которое было описано еще в работах Платона. Оно определяет следующее: результаты в диалектике «наш разум

² Точнее на основе а) диалектического метода, понимаемого согласно Платону, и раскрытого им в его труде «Государство» [9, 315—318] (этот метод не следует путать с тем, что под словами «диалектический метод» понималось в СССР), и б) гегелевского учения о сущности [1].

достигает с помощью диалектической способности. Свои предположения он не выдает за нечто изначальное, напротив, они для него только предположения как таковые, то есть некие подступы и устремления к началу всего, которое уже не предположительно. Достигнув его и придерживаясь всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном отношении, и его выводы относятся только к ним» [9, 293]. Таким образом, в диалектике предварительные условия исследования рассматриваются не как предположения, гипотезы, а как отправные точки, которые требуется обосновать. Диалектическое познание использует принципы, рассматриваемые как система идей, доказываемых в соответствии с философскими основаниями, и, имея их в своей основе, стремится к сущности вопроса, но объективно, не заменяя ее субъективной гипотезой, а затем связывает свои представления с его бытием, реальностью, проявляя ее в качестве ответа на вопрос, а не свои мнения, пусть даже полученные на основе проверенных ранее (но ведь не в данной ситуации!) методов. Диалектическое (разум) познание решение «отыскивает, восходя от предпосылки к началу, такой предпосылки не имеющему. Без образов, какие были в первом случае, но при помощи самих идей пролагает она себе путь» [9, 292].

А вот научное познание (рассудок) проводит исследования «на основании предпосылок, пользуясь образами... и устремляясь поэтому не к началу, а к завершению» [9, 292]. Научное познание, то есть рассудок, начинается с принятия некой гипотезы — субъективно предположенного начала. Затем к этому конкретному началу в науках также субъективно применяется метод, чаще всего формальный, причем неприсущий содержанию исследования, внешний ему, абстрактный. Кроме того, его возможности существенно ограничены тем, что он может исследовать лишь те положения, которые содержатся в гипотезе (иные либо искажают посылку исследований, а, значит, и их процесс, либо должны быть учтены в гипотезе, то есть неизбежно надо начинать все сначала...). Наконец, научное познание стремится к достижению целевого (субъективного) результата, а не к (объективной) истине исследуемого феномена.

Таким образом, имеется существенное различие в реализации диалектического и научного познания, которое было досконально

исследовано российскими и зарубежными экспертами (см, напр.: [3]). Это различие в данной статье не будет рассматриваться, поскольку оно хорошо изучено и достаточно очевидно.

Однако отметим, что для обозначаемого в настоящей статье принципа диалектического познания существенно его обращение к себе, на себя, как к своей сущности, через рефлексию, т. е. *рефлексирование*, которое акцентируется далее; — именно такое обращение познания обуславливает выявление основного момента обозначаемого принципа и вместе с ним базового положения нашего исследования — *реального возможного*.

Обозначенные моменты имеют значение не только для изучения предмета исследований, но и для их гносеологии (теории познания), что акцентирует суть обозначаемого принципа и, соответственно, настоящей статьи. Другими словами, далее мы будем говорить не о развитии представлений об объекте из субъективной гипотезы и не об интуитивных представлениях о нем: вместо этого мы будем говорить о конкретном, рефлексивном исследовании и об объективном развитии обосновываемого содержания³.

Анализ вопросов социально-экономического развития России на основе авторской *современной политической экономики*⁴ начинался фактически также, как и в науках, — с описания ситуации и постановки задач, обусловленных насущными проблемами. В целях проведения исследований нами была сформирована система положений теоретического основания решения соответствующих вопросов⁵. Одной из основных теоретических позиций исследований бы-

³ Положения наших исследований современного развития России подробно рассмотрены в наших работах (в том числе [4; 5]), являющихся базой указываемых в статье докладов. Однако ссылки на наши работы в данной статье нецелесообразны в связи с их большим количеством, да и имевшая место апробация более значима для нее. Отдельно отметим, что основные положения наших исследований апробированы в ряде наших докладов на различных научных мероприятиях, указываемых в статье.

⁴ Ее предметные и методологические основы, направления исследований и задачи были определены в нашей диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Выявление современных парадигмально-гносеологических основ политической экономики», защищенной в 2003 г.

⁵ Они были изложены в нашем докладе «Философско-экономические основы теории развития в начале XXI в.» на международной научной конференции

ло обозначение ретроспективы их предмета (событий 1990-х гг.) на основе принципа единства исторического и логического.

Но исследование социально-экономического развития России обозначило ряд проблем и вопросов к нему самому.

С одной стороны, было установлено, что обычное, традиционное исследование социально-экономического развития обладает рядом существенных недостатков, актуальных в смысле настоящей статьи (далее рассматриваются только те негативы научного познания, которые относятся к предмету настоящей статьи). Во-первых, обычно анализ вопросов социально-экономического развития производится субъективно и в силу надобности учета (например, разработчиками программы развития) целей, директивных указаний и других положений, не свойственных предметному содержанию, природе исследуемой ситуации. Во-вторых, соответственно, предполагается реализация субъективных путей решения проблем, а не содействие объективному развитию ситуации, максимально способствующему достижению поставленных целей (это положение является краеугольным для предмета статьи). Поэтому, в-третьих, составление планов (программ) социально-экономического развития отражает не существо (понятие) проблем, а лишь их *внешность*, не учитывающую сущность предмета исследования и закономерности его собственного развития в конкретной реальной ситуации

С другой стороны, принципиально важными являются текущие изменения социально-экономической ситуации; для начального этапа наших исследований это были обнаружившиеся в начале «нулевых годов» изменения ситуации с малым бизнесом, некие новые веяния (в том числе, как потом оказалось, связанные с предпосылками кризиса 2008 г.) и др. Иными словами, оказались недостаточными применение принципа единства исторического и логического и исправление указанных выше (и других) негативов научных исследований. В частности, имевшие место события потребовали уже не только учета и изучения, но еще и их моделирования на базе более широкой основы, чем научные методы, методологии, теории и парадигмы, причем а) с учетом новых реалий и принципов, обусло-

«Российский путь в XXI веке: экономика, политика, общество» (МГУ, 5—7 декабря 2001 г.).

вивших изучение ретроспективы сложившейся ситуации, и б) в единстве с применением непротиворечивого логического аппарата и исследованием исторического опыта и эволюции предмета — как теоретических представлений, так и практики. Поэтому пришлось формировать особый инструмент — *экономико-философское предметное поле*⁶, позволяющий учитывать возможности применения теоретических основ и целевые позиции в единстве с положениями а) известных экономико-философских изысканий и теорий, б) исторической практики и ее ретроспективы, включая текущие события, и в) логики. Иными словами, ставился вопрос не только о решении задач развития, о программе развития, но и о вариантах и возможностях осуществления преобразований ситуации и условий, в которых оно могло бы происходить, — о модернизации социально-экономической ситуации (хозяйства) в России⁷.

Однако анализ социально-экономического состояния страны и его возможной модернизации обозначил новую проблему: одной из важнейших причин невозможности формирования на основе имевшихся представлений программы модернизации и социально-экономического развития России оказалось изменение существа капитализма. Сейчас о нем говорят многие, однако только как об очевидном факте, и приводятся в основном субъективные мнения о характере происходящих изменений. Но ведь вопрос не столько в их оценке и проявлениях, которые *видны* всем, сколько в их сути, в их *понимании*. А сутью является изменение капитализма *в себе*, связанное в том числе с трансформацией принципа экономических (рыночных) отношений, или с проявлением новой — третьей — экономической максимы после максим Ж.-Б. Сэя и Дж.М. Кейнса⁸.

⁶ Его основы и предметные положения изложены в нашей диссертации «Экономико-философское предметное поле концептуального обоснования модернизационного проекта развития России» на соискание ученой степени доктора философских наук, защищенной в 2008 г.

⁷ Ее основные положения были изложены в нашем докладе «Концептуальные положения проекта социально-экономической модернизации в России и управление процессами его легитимации» на международной научной конференции «Инновационное развитие экономики России: национальные задачи и мировые тенденции» (МГУ, 23—25 апреля 2008 г.).

⁸ Ее положения были изложены в нашем докладе «Третья экономическая максима», сделанном на теоретическом семинаре «Дискуссионные проблемы со-

Без учета изменений капитализма понимание и изучение современного социально-экономического развития невозможны (это также стало одним из краеугольных положений наших исследований). Следовало переосмыслить теоретические основы и предметные положения соответствующих исследований и понять варианты их возможных преобразований [5]. При этом речь, в первую очередь, шла об *отрицании* капитализма в той или иной мере, которое является весьма сложной категорией. Дело в том, что в смысле развития оно должно рассматриваться при определенном условии, причем актуальным в рассматриваемом случае является отрицание, то есть речь идет об *отрицания отрицания*. Однако это весьма сложная и многогранная операция, которую следует применять с большой осторожностью. Например, К. Маркс в конце первого тома своего грандиозного труда «Капитал» применил ее без определенных условий (вне правил ее применения), что обусловило возможность разных позиций (различных толкований и реализаций) отрицания отрицания, которые могли бы быть осуществлены на практике, в том числе следующей: капитализм — отрицание — социализм — отрицание — капитализм (что было подтверждено историей СССР). Иными словами, Маркс не столько обозначил безусловность завершения капитализма, сколько показал неустойчивость социализма (вследствие чего В.И. Ленин писал о длительном переходном периоде, но обозначенные им нормы были в большинстве своем в СССР проигнорированы...). Поэтому для рассмотрения развития России в современных условиях оказалось необходимым изучение вопросов, определяемых трансформаций капитализма (это следует и из понятия *отрицания отрицания*, взятого в смысле диалектики), что и было осуществлено в авторской современной политической экономии. В результате нами была обнаружена новая ипостась капитализма (это не его стадия или этап), понимаемая в рефлексии капитализма как *особенная* капиталистическая общественно-экономическая формация⁹. Ряд положений ее теории, осмысленных нами при изу-

временной обществоведческой и экономической мысли» на тему: «Текущая экономика: что с кризисом?» (МГУ, 16 ноября 2010 г.).

⁹ Это наше открытие в 2016 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова было удостоено премии в «Конкурсе работ, способствующих решению задач Программы развития Московского университета».

чении эволюции теоретических представлений о современном капитализме, имеет большое значение для анализа его процессов, его изменений, — для предмета настоящей статьи и для социально-экономических исследований вообще¹⁰. Ее обсуждение как возможного варианта общественного развития не входит в объем настоящей статьи, так как представляет собою отдельный вопрос, в достаточном объеме уже рассмотренный нами (см., напр.: [4]). Однако отметим, что речь, в первую очередь, идет о рефлексивных аспектах и о необходимости выявления противоположностей, — об обнаружении новых веяний и факторов наряду с текущими (что является одной из причин пересмотра методики изучения вопросов общественного развития, то есть обсуждаемое в статье изменение, развитие исследований, понимаемое как принцип, имеет свое теоретическое обоснование и особенности).

Вопросам изменения капитализма, его новым тенденциям и т. д. посвящено очень много работ, поэтому на этом мы не будем останавливаться, однако акцентируем дискуссии, которые развернулись в отношении новых экономических процессов и даже такого понятия, как «неоэкономика», на международной научной конференции «Российское системное перестроение как стратегическая неизбежность: неоэкономика, неоиндустриализация, неодирижизм» (МГУ, 7—9 декабря 2016 г.). На ней в нашем докладе «Неоэкономическое как другое капиталистическое экономическое (формирование неоэкономической теории на основе развития некоторых положений труда Г.В.Ф. Гегеля “Феноменология духа”）」 мы подчеркнули противоположность экономического и неоэкономического в смысле диалектики, причем акцентировали развивающуюся противоположность, изменяющую облик капитализма, то есть *противоречие*. Оно принципиально важно для развития исследований, поскольку? согласно Гегелю, «противоречие есть корень всякого движения и жизненности» [1, 520]. Все дело в том, что противоречие обозначает неизбежность не только развития, но и (факта) кризиса

¹⁰ Ее базовые положения были изложены в нашем докладе «Индустриальное социальное общество как формационный вариант евразийской стратегии» на международной научной конференции «Международное воспроизводственное обустройство евразийского (постсоветского) пространства: экономика и политика» (МГУ, 4—6 декабря 2013 г.).

ситуации, который необходимо было предположить уже не только в связи с известной цикличностью кризисов при капитализме: либо «традиционный» кризис, либо кризис нового образца был неизбежен, и он в смысле диалектики должен был иметь *особенность*. И кризис случился, причем в конкретной своей получившейся реализации не как «традиционный» кризис, а как результат противоречия экономического и неэкономического (не путать с неэкономическим, это отдельный вопрос): экономического и «эпидемиологического». Это был кризис 2020 г., вызванный известным коронавирусом. Этот кризис действительно имел отличительную особенность, актуальную в смысле противоречия общественного развития¹¹.

Противоречие, согласно Гегелю, решается в *основании* (это было подробно рассмотрено великим философом в его учении о сущности [1] и поэтому не требует отдельного разъяснения в настоящей статье), одной из особенностей которого является неоднозначность, в свою очередь одна из ипостасей которой была определена нами как *алогичность*, имеющая проявление в социальной сфере — как последующая после *гиперреальности*, по Бодрийяру, неопределенность, но уже диалектического порядка, а не субъективного¹². При этом решение вопросов, связанных с исследованием алогичности как одного из основных факторов современных проблем и с формированием представлений о развитии ситуации (как о некотором *обоснованном*, получаемом из основания), целесообразно на основе *реального возможного*, понимаемого согласно гегелевскому учению о сущности, — иными словами, только в рамках диалектических представлений, так как в науках решение многих из обозначенных вопросов в принципе невозможно по ряду причин (в том числе в силу негативов, указанных в ряде наших статей, см., напр.: [5]).

¹¹ Ее мы раскрыли в нашем докладе «Новый тип социально-экономических кризисов как посылка качественного преобразования недостаточно развитой экономики», сделанном на международной научной конференции «Россия в переделье: цивилизация, техногенез, экономика» (МГУ, 9—11 декабря 2020 г.).

¹² Ее положения были изложены в нашем докладе «Алогичность как знамение социальных трансперемен», сделанном на всероссийском научном симпозиуме «Трансперемены: технотроника, экономика и социум» (МГУ, 27 октября 2021 г.).

Итак, в ходе исследований социально-экономического развития России обозначились их качественные эволюционные рефлексивные изменения, которые оказались обусловленными не только окружающей реальностью, но и методологией исследований.

Особенностями исследований стали:

- их развитие из единства исторического и логического, полагаемое противоречием;
- их соответствие изменениям исследовательского аппарата, так как в диалектике методы (фактически развитие предмета исследований) не отделимы от содержания исследований;
- возможность проведения исследований с учетом рефлексивной (изменяющейся) сущности вопроса;
- использование ряда чуждых наукам диалектических понятий, в первую очередь, следующих: рефлексия, противоречие и основание.

Перечисленные положения являются принципиально важными как для проведения диалектических исследований вообще, так и для наших исследований социально-экономического развития России.

Как основа и как метод познания, диалектика, использующая понятие единства исторического и логического, в одном из своих проявлений играет особую роль в уточнении и развитии гносеологии и содержания исследований. Диалектика позволяет фиксировать изменения в практике, включает изучение этих изменений и их логические (гносеологические) моменты в предмет исследований. Кроме того, диалектика позволяет создавать новые представления о состояниях и изменениях *предполагаемого возможного*, включая альтернативные аналитические и синтетические варианты, принципиально новые позиции и вневременные многообразия, что дает возможность рассуждать о путях развития как некоторого *полагаемого*, или объективно наступающего, так и некоторого *предполагаемого*, или планируемого, что важно для создания программ развития.

При этом в ходе исследований нами был сделан вывод о том, что для исследований, которые начинаются даже в обычном для научного познания порядке, возможна органичная им трансформация их методологии и теоретических возможностей.

Познание, осуществляемое на базе изучения теоретических представлений об исследуемом феномене и его перспективах (на основе учета эволюционных изменений), с одной стороны, использует (в единстве) факты динамики изменения исследуемого феномена (его историю и текущее состояние) и гносеологические положения (теоретическую основу и логику исследований) и позволяет оценивать возможность и целесообразность применения и *добавления* тех или иных теоретических и методологических положений и их изменений (что и обуславливает новый принцип исследований и основу соответствующего подхода).

С другой стороны, такое познание включает *средний термин* (*здесь*: это диалектическое понятие), соединяющий а) логику (прежде всего единство логического и исторического) фактического положения дел (включая историю исследуемого феномена) и б) гносеологию, прежде всего предметную гносеологию определенного феномена. При этом актуально то, что и сама логика выступает в обозначенном случае в качестве *среднего термина*, и, по сути, имеются два «параллельных» средних термина (что логично в смысле указанной Гегелем двойственности особенного). *Такое дуальное именование концепта среднего термина также является новым положением для исследований*. Оно определяет существенное отличие проводимых на его основе диалектических исследований от научных (при этом отдельно следует акцентировать *особенность*, определяемую спецификой двойного среднего термина, важную для диалектики в категориальном смысле¹³) и позволяет значительно расширить в методологических оппозициях набор инструментов познания и вариантов их использования.

Таким образом, диалектика исследований, во-первых, основывается на гегелевском учении о сущности, во-вторых, реализует единство исторического и логического, в-третьих, соотносит и вза-

¹³ В частности, можно сказать, что в концептуальном плане отличие исследований на основе обозначенного принципа от исследований на основе любого научного подхода эквивалентно различию *трансцендентальной логики* Канта [2] и раскритикованной им общезвестной, до сих пор применяемой в науках традиционной логики, или, по Канту, *общей логики*: это — различие, с одной стороны, развивающегося содержания объекта, и, с другой стороны, применения внешних и, по сути, формальных методов.

имно развивает гносеологию и содержание и, в-четвертых, может использоваться в различных формах, обуславливая многообразие исследований.

Таким образом, диалектика исследований обуславливает новый подход к пониманию содержания и изменений *предполагаемого возможного*, включая принципиально новые позиции (идеи) предмета и альтернативные результирующие варианты развития событий.

Однако диалектические представления не обязательно будут соответствовать материалистическим научным представлениям из-за ряда факторов, включая не только негативные аспекты научного познания (см., напр.: [7]), но и специфические для наук диалектические позиции. Например, науки могут игнорировать аспекты единства, не различать моменты действительности и применять логику, основанную на ложных законах и чье содержание Гегель, как уже отмечалось, удостоил презрения. Кроме того, гегелевское учение о сущности содержит ряд диалектических категорий, которые также могут быть проигнорированы науками, тем более при исследовании экономики (экономическая наука — материалистична...).

В заключение отметим, что использование обозначенных гносеологических положений: а) обеспечивает существенное преимущество диалектическим исследованиям в силу применения обозначенного принципа и соответствующего ему диалектического подхода перед научными изысканиями; б) позволяет значительно расширить возможности вообще исследований как в сфере общественных наук, в первую очередь социально-экономических процессов [6], их планирования и реализации, так и в области естественных наук (в их случае в диалектическом смысле актуален акцент на единстве *действительности*); в) дает возможность проводить исследования и делать прогнозы за счет использования специализированных программных средств, реализующих методы эволюционного и статистического моделирования, прежде всего, для временных рядов, причем параметры методов будут определяться объективными характеристиками данных, а не субъективными установками экспертов.

Литература

1. Гегель Г.В.Ф. Соч.: В 14 т. Т. 5. М.; Л., 1937. 716 с.
2. Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1964. 799 с.
3. Месяц С.В. Платоновская концепция дискурсивного знания // *Философский журнал*. 2011. № 1. С. —30.
4. Молчанов К.В. О некоторых базовых диалектических положениях теории иного капиталистического развития // *Проблемы современной экономики*. 2015. № 2 (54). С. 45—48.
5. Молчанов К.В. Политико-экономические начала неэкономической идеи: диалектическое осмысление современной экономики как другой капиталистической экономики (некоторые положения, обусловленные продолжением труда Гегеля «Феноменология духа»). // *Философия хозяйства*. 2017. № 1 (109). С. 175—193.
6. Молчанов К.В. Принципиально новая сфера социально-экономических исследований и ее актуальные положения // *Философия хозяйства*. 2018. № 1 (115). С. 169—180.
7. Молчанов К.В. Могут ли современные науки осмыслять актуальные проблемы? // *Философия хозяйства*. 2018. № 5 (119). С. 196—206.
8. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Под ред. В.В. Степина. М., 2001: URL: <http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/new-philosophical/articles/515/edinstvo.htm> (дата обращения: 20.03.2023).
9. Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1994. 656 с.

References

1. *Gegel' G.V.F. Soch.: V 14 t. T. 5. M.; L., 1937. 716 s.*
2. *Kant I. Soch.: V 6 t. T. 3. M., 1964. 799 s.*
3. *Mesyac S.V. Platonovskaya koncepciya diskursivnogo znaniya // Filosofskij zhurnal. 2011. № 1. S. —30.*
4. *Molchanov K.V. O nekotoryh bazovyh dialekticheskikh polozheniyah teorii inogo kapitalisticheskogo razvitiya // Problemy sovremennoj ekonomiki. 2015. № 2 (54). S. 45—48.*
5. *Molchanov K.V. Politiko-ekonomicheskie nachala neoekonomicheskoy idei: dialekticheskoe osmyslenie sovremennoj ekonomiki kak drugoj kapitalisticheskoy ekonomiki (nekotorye*

polozheniya, obuslovlennyye prodolzheniem truda Gegelya «Fenomenologiya duha»). // *Filosofiya hozyajstva*. 2017. № 1 (109). S. 175—193.

6. *Molchanov K.V.* Principial'no novaya sfera social'no-ekonomicheskikh issledovanij i ee aktual'nye polozheniya // *Filosofiya hozyajstva*. 2018. № 1 (115). S. 169—180.

7. *Molchanov K.V.* Mogut li sovremennyye nauki osmyslyat' aktual'nye problemy? // *Filosofiya hozyajstva*. 2018. № 5 (119). С. 196—206.

8. *Novaya filosofskaya enciklopediya: v 4 t. / Pod red. V.V. Stepina. M., 2001: URL: <http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/new-philosophical/articles/515/edinstvo.htm> (data obrashcheniya: 20.03.2023).*

9. *Platon. Sobr. soch.: V 4 t. T. 3. M., 1994. 656 s.*

В.Е. ЧАБАНОВ

О возрождении двухконтурного денежного обращения*

Аннотация. Представлен опыт использования двухконтурного денежного обращения в СССР и в других странах мира. Проанализирована возможность его возрождения в нынешних условиях России. Показано, какую форму оно должно принимать, чтобы было саморегулируемым, не требовалось повседневное вмешательство административных служб, а обмен одного вида денег на другой осуществлялся без дисконта, надежно и ритмично. Установлены преимущества внедрения указанного денежного обращения, решения с его применением многих актуальных проблем страны.

Ключевые слова: экономика, деньги, двухконтурное обращение, китайский опыт, советский опыт, производственные деньги, потребительские деньги, инвестиции, оборотные средства, производственный рынок.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чабанов В.Е. О возрождении двухконтурного денежного обращения // *Философия хозяйства*. 2023. № 4. С. 121—138. DOI: